

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аманкулов Хусан Гулмуродович

преподаватель Таджикского государственного педагогического
университет им.С. Айний. г.Душанбе. (Таджикистан)

amonqulov88@mail.ru +992 935429288

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747437>

Аннотация: В работе рассматриваются аспекты развития личностных структур сознания и разработана особенность формирования самосознания в младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте,

Ключевая слова: Личность, структура, сознания, идеальная, новообразования, отношения, интичность, концепция, модель, общения.

Основные аспекты личностных структур сознания включают идентичность, которая является составляющей концепции личности, модели тендерных отношений (цели, мотивы, ценности, смыслы, самооценка, рефлексия), регулирующие деятельность, общение и поведение личности,

Обеспечение качества подготовки возможно за счет целостного подхода к обучению, при котором каждая учебная дисциплина вносит фундаментальный вклад в общее профессиональное образование студентов. Особенности содержания учебной дисциплины, учебного предмета посвящены работы В.В. Давыдова, В. Кагана, В.В. Краевского, В.С. Леднева, И. Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Н. Чебышева и др. Главные задачи образования по любой дисциплине в вузе - воспитание у студентов потребности в использовании ее содержания и формирование целостной картины процесса решения профессиональной задачи, системного мышления, умения видеть, как данная дисциплина вплетена в противоречивую систему интегративных отношений и взаимодействий с другими в ходе осуществления профессиональной деятельности. Решение этой задачи возможно на основе системного подхода (С.И. Архангельский, И.В. Блауберг. Э.Г. Винограй, А.М. Сидоркин и др.) и междисциплинарной интеграции, понимаемой как процессы объединения учебных дисциплин относительно решения познавательных и профессиональных задач.

Обучение программированию является необходимым компонентом подготовки учителя информатики. Фундаментальный аспект программирования основан на формализации системно-информационной картины мира посредством языковых моделей. Технологическая составляющая программирования позволяет освоить универсальную технологию решения задач на компьютере. Общеобразовательная сущность программирования - процесс алгоритмизации - способствует формированию важнейших.

Мы считаем, что целесообразно перед описанием особенностей формирования самосознания в младшем школьном возрасте очень кратко рассмотреть особенности дошкольного формирования идентичности, так как особенности психосексуального развития и осознания себя представителем того или иного пола в этом возрасте оказывают серьезное влияние на все последующее тонкое поведение человека.

Е.И. Петанова отмечает, что к 3-4 годам ребенок знает о своей половой принадлежности к определенному полу и ясно различает пол окружающих его людей [2]. Т.А. Репина показывает, что в дошкольном возрасте формируется система потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов поведения, характерных для того или иного пола, а также намечаются различия у мальчиков и девочек в некоторых их личностных качествах [3]. Мы абсолютно согласны с Т.А. Репиной, что дошкольный возраст является важным периодом в развитии личности ребенка, когда закладываются основные личностные механизмы поведения и формируются его первые представления о своем мальчике или девочке.

В дошкольном возрасте происходит первичная идентификация. Ребенок уже понимает, что пол не изменяется с течением времени, при смене одежды, рода занятий или других внешних признаков. Дети также усваивают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования, что влияет на содержание личных сценариев будущего,

В школьном возрасте происходят критические преобразования многих сторон гормональной, нейрофизиологической и нейропсихологической половой дифференциации. Одним из важнейших

факторов формирования гендерной идентичности в этом возрасте, отмечает Л.А. Григорович, выступают полоролевые установки самих детей и их связь с семьей [5].

Мы в своем исследовании рассмотрим четыре системы отношений, влияющих на формирование самосознания школьников: 1) отношения со взрослыми своего пола; 2) отношения со взрослыми противоположного пола; 3) отношения со сверстниками своего пола, 4) отношения со сверстниками противоположного пола.

Взаимоотношения и характер общения между супругами, степень субъективной удовлетворенности браком также оказывают влияние на специфику отношения матери и отца к ребенку своего и противоположного пола. Если отношения гармоничные, то отец больше внимания уделяет воспитанию детей, подчеркивая фемининные качества дочери и своим поведением в отношении матери воспитывая сына маскулинные качества (автономию, ответственность, настойчивость, направленность на достижения). Если отношения между супругами достаточно сложные, то могут возникать межпоколенные коалиции «мать и дочь против отца», «отец и сын против матери», что приводит к нарушениям в личностном

развитии детей. Другим следствием холодности и дисгармоничности отношений между супругами может стать отвержение родителем ребенка противоположного пола по механизму проекции (матерью - сына, отцом - дочери). Более редким вариантом является делегирование сыну матерью нетипичных функций - поддержки, опоры, ответственности за благополучие семьи - по сути, делегирования сыну функций супруга.

Когда в семье один ребенок, отец уделяет ему больше внимания, если это мальчик, а когда двое детей - внимание родителей распределяется с предпочтением к ребенку своего пола.

Таким образом, можно отметить, что система взаимоотношений ребенка со взрослыми своего и противоположного пола играет важную роль в развитии различных сфер индивидуальности мальчика и девочки,

Взаимоотношения ребенка со сверстниками своего пола имеет огромное значение в становлении индивидуальности, так как формируют представления о себе как представителе определенного пола. Девочки и мальчики младшего школьного возраста испытывают потребность утвердить себя, что проявляется в стремлении быть принятыми в среде однополых сверстников.

Осознание половой принадлежности мальчиками и девочками совпадает с выбором по собственной инициативе разных игр и партнеров, проявлением разных интересов, стилей поведения и т. д. Такая стихийная сегрегация (однополые компании) способствует кристаллизации и осознанию половых различий.

Таким образом, система взаимоотношений однополых сверстников способствует позитивной и негативной тендерной социализации детей, а родители и воспитатели, могут способствовать позитивному тендерному развитию ребенка, своевременно придавая этим взаимоотношениям гуманистическую направленность, не допуская их развития по деструктивному руслу.

Важным фактором позитивного тендерного развития ребенка является опыт разностороннего общения с раннего детства между мальчиками и девочками. Коммуникативные свойства личности, ее способность к эмоциональному сопереживанию и душевной открытости во многом зависят от дружеских отношений с лицами противоположного пола в детстве. И, С. Кон считает, что «не нужно бояться детских», влюбленностей. Хотя они подчас представляют взрослым много хлопот, в долгосрочной перспективе отсутствие таких контактов гораздо опаснее» [4, стр.21].

На основе приведенных данных и наших исследований можно сделать вывод, что младшие школьники в основном стихийно познают специфику мужского и женского поведения, на практике тендерному воспитанию уделяется очень мало внимания. Негативными факторами тендерного развития мальчиков и девочек является феминизация школы, где практически нет моделей мужского поведения, так как учителя в основном женщины; неадекватная оценка естественной активности мальчиков; не учитываются особенности мальчиков и девочек в учебно-воспитательном процессе.

Исследование показало значимость изучения особенностей тендерной сегрегации и конвергенции полов, что является малоизученным в педагогической науке явлением. Этот феномен

вскрывает проблему формирования навыков совместной деятельности мальчиков и девочек. Мы считаем, что совместная деятельность мальчиков (юношей) и девочек (девушек), организованная педагогом с учетом принципов и с использованием методов творческого подхода, способствует получению детьми позитивного творческого опыта, расширению знаний о моделях творческого поведения, установлению искренних, доверительных, уважительных человеческих взаимоотношений между полами, отработке навыков саморегуляции творческого поведения; развитию коммуникативных навыков, способности к любви, эмпатии, формирует уважительное отношение к лицам обоего пола, и способствует проявлению гибкости во взаимоотношениях с лицами своего и противоположного полов, основанными на взаимопонимании, взаимодоверии, взаимоуважении.

Литература

1. Бондаревская, Е.В. Воспитание как встреча с личностью. Е.В. Бондаревская // Избранные педагогические труды в двух томах. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2006. - 504 с.
2. Григорович, Л.А. Педагогическая психология. Л.А, Григорович -М., 2003,-314с.
3. Кон, И.С. Введение в сексологию. И.С. Кон //М., 1999.336 с.
4. Петанова, Е.И. Возрастные аспекты тендерных особенностей концепции Е.И. Петанова // Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под ред. А.А. Реана. Части: Н-У1: глава 4. - СПб., 2003. - 416 с.
5. Репина, Т.А. Проблема полоролевой социализации детей. Т. А. Репина // - М, 2004. - 288 с..